

MANAGEMENTUL PRODUSELOR APICOLE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Aliona LÎSÎI

doctor în Științe Economice, conferențiar universitar

Diana TOPOREȚ

doctorand, Universitatea de Studii Politice Economice Europene

„Constantin Stere”

This paper aims to highlight the importance and aspects of the implementation of the management principles in the apiculture sector in the Republic of Moldova. The major problems that the beekeeping sector is currently experiencing have been identified, the results of actions already implemented, the latter being oriented towards creating favorable development conditions and materializing the provisions reflected in the National Program of Beekeeping Development in the Republic Moldova, while identifying priority directions for state involvement in the development and continued support of the beekeeping sector in the Republic of Moldova.

Keywords: *management, beekeeping sector, Republic of Moldova.*

Economia națională se apropie de un echilibru nefavorabil, marcat de rate scăzute de creștere, și poate fi caracterizată prin dezvoltare instabilă, iar sectorul agrar, din care face parte și sectorul apicol, suportă influența negativă a acesteia [1]. Fiind un sector strategic de importanță națională, sectorul apicol reprezintă un sistem complex, funcționarea căruia are loc sub impactul legal atât cu caracter economic, cât și social, climateric, dar și al altor factori specifici, care determină unicitatea acestei sfere. În condițiile actuale, caracterizate prin necesitatea stabilizării și asigurării dezvoltării eficiente a sectorului apicol, aspectele cu privire la perfecționarea

sistemului managementului devin deosebit de importante.

În anul 2006 a fost făcut primul și cel mai important pas pentru dezvoltarea sectorului apicol prin adoptarea de către Parlament a Legii apiculturii nr. 70-XVI din 30.03.2006, care a avut și are un impact pozitiv asupra evoluției apiculturii în țara noastră. [2]

Anume din acest moment se poate vorbi despre începutul unei gestionări intenționate din partea statului care ar asigura desfășurarea eficientă a activităților în sectorul apicol și care urmărește obținerea nivelului maxim de rezultate prin folosirea optimă a resurselor.

Pentru prima data măsuri concrete vizând îmbunătățirea activității în sectorul apicol și diversificarea producției apicole, au fost propuse în cadrul Programul de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova pentru perioada 2006-2015, aprobat în anul 2006, prin hotărârea ministrului Agriculturii. În program au fost stipulate mai multe direcții prioritare (vezi tabelul 1) printre care pot fi menționate:

- înființarea Centrului republican informațional și de marketing pentru apicultură;

- înființarea laboratorului special certificat la standardul UE pentru testarea calității mierii și celorlalte produse apicole;
- înființarea centrului de procesare a mierii;
- elaborarea standardelor republicane pentru produse apicole.

Reieșind din situația prezentată în tabelul 1, deși statul a stabilit scopuri și acțiuni concrete pentru dezvoltarea sectorului apicol, rămân încă un șir de obiective nesoluționate, care împiedică managementul eficient al sectorului vizat.

Politica statului privind dezvoltarea apiculturii în Republica Moldova

Evidențierea problemelor (situația raportată la a. 2006)	Soluțiile propuse	Gradul de implementare (situația raportată la a. 2018)
1	2	3
Lipsa unei structuri organizatorice asociative la nivel republican	1. Crearea Centrului Republican Informațional și de Marketing în Apicultură; 2. Inființarea Asociației Naționale a Apicultorilor din RM (ANARM) 3. Crearea structurii organizatorice teritoriale / republicane a Asociației Apicultorilor din RM;	Primul Centru Apicol a fost deschis în a. 2017 în Regiunea Nord a țării (or. Cupcini, Edineț) A fost fondată la data de 19.08.2006, în cadrul Congresului Apicultorilor din RM. În prezent este membru al Organizației Mondiale a Apicultorilor „Apimondia” Întrunește la moment 29 de asociații rationale ale apicultorilor, cu un efectiv peste 2,0 mii de membrii.
Lipsa unei baze normative în domeniu	1. Elaborarea și aprobarea standardelor republicane pentru produse apicole pe baza normelor internaționale; 2. Elaborarea actelor normative întru implementarea legii	Guvernul a întreprins măsuri concrete prin elaborarea unui șir de standarde naționale care reglementează activitatea apicultorilor și cerințele de producere și comercializare a produselor apicole Au fost introduce modificări și completări în Legea Apiculturii nr. 70-XVI din 30.03.2006

		S-a adoptat „Programul Național de dezvoltare a apiculturii pentru perioada anilor 2006-2015” și ulterior pentru anii 2018-2025
Nivelul scăzut al tehnologiilor aplicate în apicultură	1. Extensia în apicultură: - organizarea cursurilor de pregătire profesională a apicultorilor; - organizarea conferințelor apicole; - editarea revistelor de specialitate; - elaborarea materialelor informative pentru școlile profesionale	Anual se organizează Conferințe Raionale ale Apicultorilor; Finanțarea pregătirii profesionale a apicultorilor la școlile de meserii; Organizarea măsurilor de școlarizare și propagare a apiculturii ecologice; Finanțarea anuală a programelor speciale de cercetări științifice; Organizarea seminarelor raionale de instruire
Lipsa politicilor și strategiilor clare din partea statului privind susținerea agriculturii	1. Dezvoltarea Sistemului informational (evidența apicultorilor, dotarea tehnică a stupinei); 2. Crearea Laboratorului certificat la standardele UE pentru certificarea producției apicole	Inițierea Asociației Naționale a Apicultorilor din RM a permis de a crea o bază de date centralizată a apicultorilor și a numărului de albine deținute În cadrul Centrului Republican de Diagnostică Veterinară a fost creat un Laborator dotat cu utilaje performante, ce permit certificarea produselor apicole conform cerințelor UE. Astfel, s-a deschis exportul liber a produselor autohtone apicole în UE.
Indiferența față de promovarea produselor apicole pe piețele de desfacere	1. Dezvoltarea Sistemului de Marketing: - înființarea paginii web; - reclamă și educație prin posturile TV și radio; 2. Înființarea centrului de procesare a produselor apicole	Organizarea Evenimentelor de promovare a apiculturii și produselor apicole (expoziții, târguri, festivaluri); Dezvoltarea paginii web al Asociației Naționale al Apicultorilor; Promovarea culturii consumului mierii și stimularea comercializării locale și exportului Este în decurs de implementare, se lucrează la elaborarea proiectului centrului de procesare, atragerea investițiilor în apicultură și elaborarea programelor în scopul obținerii granturilor și finanțărilor
Lipsa programelor de dezvoltare a bazei melifere	1. Pașaportizarea stupinelor;	Prin intermediul Asociației Naționale a Apicultorilor s-a realizat Campania de pașaportizare a prisăcilor (cca 1200 din 3000 existente)

	<p>2. Aprobarea Normelor zootehnice privind creșterea și certificarea materialului genitor apicol;</p> <p>3. Elaborarea și legiferarea programului de ameliorare genetică a albinelor din RM</p>	<p>S-a efectuat atestarea de stat a stupinelor de prăsilă în scopul asigurării apicultorilor cu material biologic valoros din punct de vedere genetic</p> <p>Este în decurs de implementare, se lucrează la dezvoltarea științifică a apiculturii și creșterea continuă a potențialului productiv al rasei</p>
--	--	--

Sursa: elaborat de autor în baza surselor [2], [3].

Acțiunile deja implimentate au creat condiții favorabile de dezvoltare al apiculturii în Republica Moldova și atingerea parțială a scopurilor enunțate în Programul național de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova, însă, se necesită de a atrage atenția la următoarele:

- Introducerea managementului calității în apicultură;
- Elaborarea cadrului legal cu privire la producerea produselor apicole BIO, promovarea apiculturii ecologice;
- Soluționarea problemelor legate de subvenționare și certificare;
- Medierea conflictelor care apar în interiorul ramurei;
- Elaborarea materialelor de popularizare a apiculturii și a consumului de produse apicole.

Concluzii

La etapa actuală, apicultura poate cunoaște o dezvoltare adevărată și o creștere economică durabilă numai în condițiile economiei de piață și în context european.

Implicarea statului în managementul produselor apicole este prima soluție conformă cu standardele ISO care va permite producătorilor să ofere consumatorilor produse care răspund cerințelor de conformitate.

Statul trebuie să se implice în monitorizarea continuă a sectorului apicol, inclusiv modificarea elementelor esențiale, cum ar fi: produsul și caracteristicile sale, strategia de comunicare, canalele de distribuție și prețul.

Bibliografie:

1. Lupușor, A., Fală, A., Popa, A., în parteneriat cu FRIEDRICH EBERT STIFTUNG. Republica Moldova 2017. Raport de stare a țării. Chișinău, 2017.
2. Programul național de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova, 2018-2025.
3. Programul național de dezvoltare a apiculturii în Republica Moldova (pentru perioada 2006-2015).
4. Gâștemulte, N. Ministerul agriculturii este de prisos in ramura apiculturii. Articol publicat pe www.timpul.md, 2012.